

ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИНИНГ КАФОЛАТЛАРИ ВА АМАЛИЁТДАГИ МУАММОЛАР

Мафтуна Атокулова

Навоий давлат университети, Тарих факультети, Миллий ғоя ва маънавият
асослари ҳамда ҳуқуқ таълими йўналиши, 1-курс талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17718863>

АННОТАЦИЯ. Мақолада инсон ҳуқуқларининг кафолатлари ва уларнинг амалга оширилишидаги муаммолар таҳлил қилинган. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, миллий қонунчилик ва халқаро ҳуқуқий ҳужжатлар асосида инсон ҳуқуқларини таъминлаш ва ҳимоя қилиш механизмлари ўрганилган. Суд ва прокуратура тизими, Омбудсман институти ҳамда маҳалла институтларининг роли, уларнинг амалиётдаги самараси кўриб чиқилган. Шу билан бирга, ҳуқуқий саводхонликнинг пастлиги, суд тизимида кечикишлар, коррупция ва гендер ноаниқликлари каби амалиётдаги тўсиқлар ҳам таҳлил қилинган. Мақолада инсон ҳуқуқларини кафолатлаш ва уларнинг самарали амалга оширилишини таъминлаш бўйича таклифлар берилган.

КАЛИТ СЎЗЛАР. Инсон ҳуқуқлари, конституциявий кафолатлар, амалиётдаги муаммолар, суд ва прокуратура тизими, омбудсман институти, ҳуқуқий саводхонлик.

Кириш

Инсон ҳуқуқлари ҳар бир шахс туғилиши билан тўла ҳуқуқли субъект сифатида эгаллайдиган ажралмас ҳуқуқ ва эркинликлар мажмуасидир. Бугун глобаллашув ва рақамлашув инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш нафақат миллий, балки халқаро даражада ҳам долзарб аҳамиятга эга. Ўзбекистонда ҳам инсон ҳуқуқларини таъминлаш бўйича институционал ислохотлар амалга оширилмоқда. Аммо амалиётда ҳуқуқларнинг бузилиши, ҳуқуқий саводхонликнинг пастлиги ва айрим соҳаларда керакли кафолатларнинг етишмаслиги каби муаммолар мавжуд.

Миллий ҳуқуқий асослар: Ўзбекистон Республикаси Конституцияси инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини давлат томонидан муҳофаза қилишини белгилаб қўйган: 13-модда: “Инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни ва кадр-қиммати олий қадриятдир”. 14-модда: Барча фуқаролар тенг ҳуқуқли. 25–44-моддалар: шахсий, иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар кафолатлари.

Халқаро ҳуқуқий асослар: Ўзбекистон қатор халқаро ҳужжатларни ратификация қилган: Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси (1948). Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги Пакт (1966) Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар тўғрисидаги Пакт (1966). Болалар ҳуқуқлари конвенция (1989). Қийноқларга қарши конвенция (1984). Шунингдек, инсон ҳуқуқларини кафолатловчи институтлар бор ва буларга «Олий мажлиснинг инсон ҳуқуқлари бўйича ваколатчи (Омбудсман), Инсон ҳуқуқлари Миллий маркази, суд хокимияти мустақиллиги киради.

Мамлакатимизда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш соҳасидаги қонун ҳужжатларига риоя этилиши Олий Мажлиснинг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман) томонидан амалга оширилмоқда. Янги таҳрирдаги “Олий Мажлиснинг инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман) тўғрисида”ги Қонуннинг 1-моддасига мувофиқ, “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиснинг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман) мансабдор шахс бўлиб, унга давлат органлари, корхоналар,

муассасалар, ташкилотлар ва мансабдор шахслар томонидан инсон ҳуқуқлари ҳамда эркинликлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилиши устидан парламент назоратини таъминлаш ваколатлари берилган”. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси конституциясининг 10-боби 54-58 моддаларни уз ичига олади. У Инсон ҳамда фуқаронинг ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатлари деб номланади. Масалан, 54-моддада илк бор “Инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш давлатнинг олий мақсадидир. Давлат инсон ҳамда фуқаронинг Конституция ва қонунларда мустақамланган ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлайди” ва 56-моддада “Давлат инсон ҳуқуқлари бўйича миллий институтлар фаолиятини ташкил этиш учун шароитлар яратади” деб белгиланди.

Ҳозирда кўпчилик фуқаролар ўз ҳуқуқларини билмаслиги сабабли, ҳуқуқ бузилиши ҳолатлари яширинча қолади, жавоб талаб қилиш маданияти паст булади. Шунингдек айрим идораларда масул ходимларнинг ҳуқуқий маданияти етарли даражада эмас ва бу бази ҳолларда инсон ҳуқуқларини бузилишига олиб келади. Фуқаролик жамиятининг кам фаоллиги инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишдаги муҳим етишмаслигини олиб келади.

Хулоса

Инсон ҳуқуқлари ҳар бир демократик жамиятнинг асосий устуни ҳисобланади. Ўзбекистонда сўнгги йилларда инсон ҳуқуқларини таъминлаш бўйича қатор ислохотлар амалга оширилган бўлса-да, амалиётда ҳал этилиши лозим бўлган муаммолар мавжуд. Ҳуқуқий саводхонликни ошириш, суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ қилиш ва фуқаролик жамияти фаоллигини кучайтириш инсон ҳуқуқларини таъминлашда муҳим омиллардан ҳисобланади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Тошкент: “Ўзбекистон”, 2023. 68 б.
2. Ўзбекистон Республикаси “Инсон ҳуқуқлари бўйича ваколат (Омбудсман) тўғрисида”ги Қонуни. Қабул қилинган: 2021-йил 15-сентябр, ЎРҚ-707-сон.
3. Зокиров, С., *Конституциявий ҳуқуқ асослари*. Тошкент: “Адолат”, 2021. 312 б.
4. Ибрагимов, А., *Конституциявий тузум ва давлат бошқаруви тамойиллари*. Тошкент: “Ҳуқуқ”, 2020. 224 б.
5. UN Human Rights Office. *Human Rights in Practice: Challenges and Solutions*. Geneva: UN Publications, 2020. 110 p.
6. Султонов, О., *Инсон ҳуқуқлари ва эркинликларининг конституциявий кафолатлари*. Тошкент: “Инновация зиё”, 2019. — 198 б.
7. Халикова, Х., *Ўзбекистон давлат ҳуқуқи: назария ва амалиёт*. Тошкент: “Фан”, 2020. 256 б.